

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАШИНАСОЗЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАРИ

Собиров Хуршидбек Қахрамонович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984594>

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон Республикасида машинасозлик фаолиятининг назарий қарашлари келтирилган бўлиб, мамлакатимизда сўнги меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда машинасозлик бўйича сўнги тенденциялар, саноат, машинасозлик, машинасозлик саноати ва соҳасига олимларнинг келтирилган турли тарифлари ўрганиб чиқилган. Машинасозлик соҳасининг таснифи, машинасозлик мажмуаси таркибида турли хил фаолият йўналишларига эга бўлган 100 дан ортиқ кичик тармоқлар ва тор профилдаги бир қатор алоҳида корхоналари келтирилган.

Калит сўзлар: саноат, машинасозлик, машинасозлик соҳаси, машинасозлик саноати, ишлаб чиқариш, автомобилсаноат.

Машинасозлик тармоғи нафақат республикамизда истиқболли саноат тармоғи сифатида етакчи ўрин тутди, балки у фан-техника ютуқлари, хусусан, инновацион ишланмаларни ўзида татбиқ этувчи ҳамда ишлаб чиқариш тармоқларини юқори технологиялар билан таъминлаб турувчи саноат тармоғи сифатида миллий иқтисодиётни ривожлантиришда долзарб иқтисодий аҳамият ҳам касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармонинг 22-мақсади¹: миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш; саноатнинг етакчи тармоқлари ва иқтисодиётни янада либераллаштириш ҳамда трансформация жараёнларини яқунлаш; энергия ресурслари ва табиий газ бозорларини ижтимоий ҳимоя кафолатларини белгилаган ҳолда эркинлаштириб, соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя қилиш учун ижтимоий истеъмол нормаларини киритиш; иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига нефть-газ

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони

маҳсулотларини узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш; мис саноати кластерини ташкил этиш орқали мис ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 2 баравар кўпайтириш ҳамда 8 миллиард долларлик маҳсулот ишлаб чиқариш учун асос яратиш; кимё ва газ-кимёси соҳаларини ривожлантириш ва табиий газни қайта ишлаш даражасини 8 фоиздан 20 фоизга етказиш орқали кимё саноатида 2 миллиард АҚШ долларига тенг маҳсулот ишлаб чиқариш; автомобиль саноатида кооперацияни янада ривожлантириш орқали ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга, экспорт ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш ва маҳаллийлаштириш даражасини ошириш. Чирчиқ шаҳрида қишлоқ хўжалиги машинасозлиги ишлаб чиқаришини ягона саноат кластери усулида ташкил этиш; қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш; тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш; чарм-пойабзал соҳасини ривожлантириш орқали ишлаб чиқариш ҳажмини 3 бараварга кўпайтириш; фармацевтика саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 3 баравар кўпайтириш ва маҳаллий бозорни таъминлаш даражасини 80 фоизга етказиш; электротехника саноатида юқори қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга ва экспортини 3 бараварга ошириш; мебель маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2,8 бараварга кўпайтириш; озиқ-овқат саноатини ривожлантириш дастурини амалга ошириш; йирик саноат тармоқлари ва ҳудудий корхоналар ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш; саноат тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш дастурларини кенг жорий қилиш.

XVIII асрнинг 60-70-йилларида Англияда рўй берган саноат тўнтарилишидан кейин Ўзбекистонда аста-секин мануфактурадан машиналашган индустрияга ўтиш бошланди. Хомашёга бирламчи ишлов берадиган саноат соҳалари (пахта тозалаш, ипак тортиш, вино, консерва, мой заводлари) вужудга келди.

Саноат² - моддий ишлаб чиқаришнинг энг йирик, етакчи тармоғидир. Унда меҳнат қуроли (воситалари), меҳнат буюмлари ва халқ истеъмол товарларининг кўпчилик қисми яратилади; машина ва механизмларнинг барча турлари, бино ва иншоотларнинг конструктив элементлари ишлаб чиқарилади; ер ости бойликлари қазиб олиш амалга оширилади; минерал, ўсимлик ва ҳайвон хомашёсига ишлов берилади, кенг истеъмол моллари

² Ортиқов А. "Саноат иқтисодиёти" (Дарслик). - Т.: ТДИУ, 2009, 320 бет.

тайёрланади ва ҳ.к.лар.

Ўзбекистон Республикасининг индустриал қиёфасини энергетика, конруда, олтин қазиб олувчи, самолётсозлик ва автомобилсозлик саноатлари, электротехника ва электроника, кўп тармоқли машинасозлик ва қурилиш материаллари саноатлари белгилаб бермоқда.

Замонавий дунёда машинасозлик жаҳон саноатининг асосий тармоғидир. У жадал суръатлар билан ривожланмоқда, лекин ҳар йили унга янги талаблар қўйилади. Машинасозлик саноатининг ривожланиш даражасига кўра, давлатнинг салоҳиятини аниқлаш мумкин, чунки у иқтисодиётнинг барча фундаментал тармоқлари фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатади. Ялпи ички маҳсулот ва мамлакат мудофаа қобилятининг кўрсаткичлари машинасозлик саноатининг фаолияти ва фаолияти самарадорлигига боғлиқ.

Машинасозлик саноати - халқ хўжалиги учун машина ва механизмлар, жиҳозлар, агрегат ва аппаратлар, асбоб-ускуналар, маданий-маиший моллар, шунингдек, мудофаа аҳамиятига эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи оғир саноат тармоқлари мажмуидир.

Машинасозлик соҳаси³ технологик асбоб-ускуналар ва уларнинг бутловчи қисмларини лойиҳалаш, ишлаб чиқариш, уларга хизмат кўрсатиш билан шуғулланади.

Машинасозлик мажмуаси⁴ - турли машина ва асбоб-ускуналарни ишлаб чиқариш ва таъмирлаш, шунингдек, турли металл буюмлар ва конструкциялар ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган саноат тармоқлари мажмуи.

Машинасозлик корхонаси, худди тирик организм каби, ҳаёт айланиш қонунларига бўйсунди. Ҳаётий циклнинг ҳар бир босқичи учун фаолият ва ривожланишнинг маълум мақсадлари мавжуд⁵.

Машинасозлик⁶ - бу машиналар, механизмлар ва агрегатларни ишлаб чиқариш ва таъмирлаш бўйича саноат фаолиятининг кўплаб ихтисослашган турларини ўз ичига олган мураккаб объект.

Машинасозлик саноати⁷ - барча турдаги машиналар, технологик жиҳозлар ва эҳтиёт қисмларни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш, техник хизмат

³ <https://fin-plan.org/lk/industries/mechanical-engineering/>

⁴ <https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/mashinostroitelnyy-kompleks-sostav-znachenie-i-tehnologicheskie-osobennosti>

⁵ Баранчиков С.Г. Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие /[и др.].- Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015.- 252 с.

⁶ <https://foxford.ru/wiki/geografiya/mashinostroitelnyy-kompleks-rossii>

⁷ <https://mti.edu.ru/napravleniya-i-speczialnosti/menedzhment/menedzhment-v-mashinostroeni>

кўрсатиш ва утилизация қилишга ихтисослашган корхоналар фаолиятининг бир тури.

Машинасозлик саноати, жумладан, машинасозлик ва металлга ишлов бериш, таъмирлаш, шунингдек, кичик металлургия саноатлари техник қайта жиҳозлашнинг асоси ҳисобланади. Ижтимоий меҳнатнинг унумдорлиги ва сифати, илмий-техникавий тараққиёт, аҳолининг моддий фаровонлиги ана шу комплексга боғлиқ⁸.

Машинасозлик корхоналари бир-бирига боғлиқ бўлиб, халқ хўжалигининг бошқа тармоқларининг ишлаб чиқариш имкониятлари билан чамбарчас боғлиқдир.

Сифатида А.Г.Холодков, мамлакатнинг машинасозлик мажмуаси ўз маҳсулотларини халқ хўжалигининг барча тармоқларига этказиб беради, бу эрда тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш учун технологик ускуналар. Шунинг учун мамлакат иқтисодиётининг барча тармоқларида ишлаб чиқаришнинг илмий-техник даражаси асосан машинасозлик маҳсулотларининг сифат даражасига боғлиқдир⁹.

Ўз навбатида, Е.И.Сушкова, А.И.Гуселников ва А.В.Вишнякова машинасозлик “эркин жойлаштириш” соҳаси эканлигига эътибор қаратади, чунки бошқа тармоқлардан фарқли ўлароқ, унга атроф-муҳит омиллари заиф таъсир қилади. Бу соҳа бевосита ишлаб чиқаришнинг концентрацияси, меҳнат зичлиги, ихтисослашуви ва бошқа бир қатор иқтисодий омилларга боғлиқдир¹⁰.

Машинасозликнинг асосий вазифаси халқ хўжалигининг барча тармоқларини юқори самарали ва технологик асбоб-ускуналар билан таъминлашдан иборат¹¹.

А.В. Васинцев машинасозлик мажмуаси иқтисодиётда муҳим ўрин тутиб, ўз маҳсулотлари билан моддий ишлаб чиқариш, ноишлаб чиқариш соҳаси, мудофаа ва аҳоли эҳтиёжларини таъминлашини таъкидлайди. Машинасозликдан кўйидагилар боғлиқ: техник тараққиёт, ишлаб чиқариш аппаратлари даражаси ва одамларнинг ҳаёт сифати. Машинасозлик маҳсулотларининг асосий иқтисодий мақсади халқ хўжалигининг барча тармоқларининг асосий фондларини бойитиш

⁸ Сулов А.Г. Основы технологии машиностроения. Учебник / А.Г. Сулов. - М.: КноРус, 2013. С. 31.

⁹ Холодкова А. Г. Общая технология машиностроения / А.Г. Холодкова. — М.: Academia, 2019. С. 47.

¹⁰ Сушкова Е.И., Гусельников А.И., Вишнякова А.Б. Проблемы развития машиностроительной сферы в России // Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями». - 2020. - № 1. - С. 112.

¹¹ Мигунов В.В. Проблемы развития машиностроительной отрасли в России // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы экономической теории». - Екатеринбург, 2020. - С. 32.

орқали меҳнатни енгиллаштириш ва унинг унумдорлигини оширишдан иборат¹².

Машинасозлик иқтисодиётнинг асосий тармоғи бўлиб, ёқилғи-энергетика, транспорт, қурилиш, кимё ва нефт-кимё ва бошқа кўплаб комплексларнинг ривожланишини белгилайди. Мамлакат ялпи ички маҳсулотининг энг муҳим кўрсаткичлари (материал зичлиги, энергия сифими) ва маҳсулотларнинг рақобатбардошлиги машинасозликнинг қандай ривожланишига боғлиқ¹³.

М.К. Измаилов машинасозлик саноатини ҳар қандай мамлакат иқтисодиётида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар сони бўйича энг катта соҳалардан бири деб ҳисоблайди. Иқтисодий фаолият турларининг Бутунроссия таснифлагичига асосланади.

Муболағасиз, машинасозлик саноатини ҳар қандай мамлакатда саноат ишлаб чиқаришининг асоси деб аташади. Иқтисодиёт учун унинг барқарор ривожланишининг аҳамияти шундан иборатки, бу тармоқ бир неча асрлар давомида бошқа тармоқлар корхоналарини капитал ресурслари билан таъминловчи ягона таъминотчи бўлиб қолган. Машинасозлик ҳар қандай ишлаб чиқаришни машина ва жиҳозлар билан, аҳолини эса халқ истеъмоли моллари билан таъминлайди. Бугунги кунда инсон ҳаётининг у ёки бу тарзда машинасозлик саноати маҳсулотлари ишлатилмайдиган соҳасини тасаввур қилиб бўлмайди. Охир оқибат, бошқа тармоқлар ва бутун иқтисодиётнинг барқарорлиги ва ривожланишининг самарадорлиги машинасозликнинг ривожланиш даражасига боғлиқ¹⁴.

Тармоқли тузилмани таҳлил қилиш барча уч омилни ягона таҳлилий доирага олиб келади. Тармоқнинг жорий ҳолатини унинг жозибадорлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш асосидаги асосий асос шуки, тармоқнинг рентабеллик даражаси нафақат тармоқ ичидаги таъсирга, балки тармоқ таркиби таъсирига ҳам боғлиқ. Саноат ташкилотининг иқтисодиёти саноат тузилмасининг рақобатбардош хатти-ҳаракатларига қандай таъсир қилишини тавсифловчи ва капиталнинг рентабеллик даражасининг капитал қийматига нисбати сифатида ҳисобланган саноат рентабеллигини аниқлайдиган назария учун асос яратади. Икки қарама-

¹² Васинцев А.В. Современное состояние машиностроительной отрасли в РФ // Сборник научных статей по итогам работы IV международного круглого стола «Экономика и менеджмент в XXI веке: информационные технологии, биотехнологии, физкультура и спорт». Москва, 2020. - С. 25.

¹³ Путятина Л.М., Барсова Т.Н. Современные подходы к анализу развития специализации производства на предприятиях машиностроительной отрасли // Modern Economy Success. - 2020. - № 1. - С. 20.

¹⁴ Коростелева, Е. М. Текущее состояние и перспективы развития машиностроительной отрасли в России / Е. М. Коростелева. Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2011. - № 8 (31). - Т. 1. - С. 140-144.

қарши иқтисодий модел, монополия ва мукамал рақобат, саноат ташкилотининг турли тузилмаларининг иккита кутб спектрини ифодалайди. Ҳақиқий дунёда саноатлар оралиқ жойда тушади. Худди шундай, машинасозлик саноати, ўзининг кичик тармоқларида, бозорда кичик компаниялар гуруҳи ҳукмронлик қилганда, асосан олигополия ҳисобланади.

Машинасозлик иқтисодиётнинг энг сегментланган тармоқларидан биридир. Саноат томонидан ишлаб чиқарилган товарларнинг бундай хилма-хиллиги унинг корхоналарини таснифлашни мураккаблаштиради. Бугунги кунга қадар машинасозлик саноатининг ягона таснифи мавжуд эмас. Расмий манбаларда қўлланиладиган таснифлар кенгайтирилган ва фойдаланиш учун ҳар доим ҳам қулай эмас, масалан, улар оғир, юқори технологияли муҳандислик, умумий истеъмол ва транспортни ажратиб туради.

Иқтисодий фаолият турларининг Бутун мамлакат таснифлагичи ишлаб чиқариш турлари бўйича таснифлаш мезонини қўллаган ҳолда саноатни учта сегментга ажратади:

- транспорт воситалари ва ускуналар ишлаб чиқариш; машина ва ускуналар ишлаб чиқариш;
- электр жиҳозлари, электрон ва оптик ускуналар ишлаб чиқариш.

Бундай кенгайтирилган тасниф Давлат статистика қўмитаси томонидан тармоқ статистикасини юритиш учун қўлланилади. Натижада, биз асосий йўналишлар бўйича саноатнинг ривожланиш тенденцияларини кузатиш имкониятига эга бўламиз, аммо тўлиқ ва тузилган расмни кўришнинг иложи йўқ.

1-жадвал

Машинасозлик саноатининг таснифи¹⁵

Фуқаролик машинасозлик мақсадлари учун	Ҳарбий ва давлат мақсадлари учун машинасозлик
Транспорт Энергия Автомобилсозлик Қишлоқ хўжалиги Юқори технологиялар (оптика, электротехника, асбобсозлик, электроника) Оғир (кончилик, металлургия ва бошқалар)	Кемасозлик Авиация Ракета ва космик Темир йўл Двигател қурилиши Мудофаа саноат комплекси

Машинасозлик саноати бутун халқ хўжалигини техника билан

¹⁵ Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.

таъминлашда моддий асос ҳисобланади. Фан-техника тараққиёти, халқнинг моддий-маданий фаровонлиги ва мамалакат қуввати машинасозлик саноати тараққиётига боғлиқ. Унинг аҳамияти, энг аввало, фантехника ютуқларини ишлаб чиқаришга ва инсонлар ҳаётининг барча соҳаларига жорий этиш асосида қўл меҳнатини машина меҳнатига айлантириш, енгиллаштириш, машинани машина билан яратиш, тежамкорликни таъминлаш ва меҳнатнинг мазмуни ва харақтирини ўзгартиришдан иборат. Машинасозлик саноати маҳсулот сифатини яхшилаш, ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини юқори даражага кўтаришга имконият яратади. Машинасозлик саноатининг асосий вазифаси миллий иқтисоднинг барча соҳаларини юқори унум билан ишлайдиган меҳнат қуроллари билан таъминлашдан иборат. Улар турли тармоқлар ва корхоналарда тайёрланади. Ҳозирги кунда машинасозлик саноатининг 15 тармоғи мавжуд бўлиб, улар тасарруфида 100 дан ортиқ йирик корхоналар фаолият кўрсатмоқда.

Машинасозлик мажмуаси таркибида турли хил фаолият йўналишларига эга бўлган 100 дан ортиқ кичик тармоқлар ва тор профилдаги бир қатор алоҳида корхоналар мавжуд. Тармоқ томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ассортименти жуда хилма-хил бўлиб, бу унинг тармоқларининг чуқур табақаланишига олиб келади. Саноат таркибида энергия ресурслари, материаллар, меҳнат харажатлари истеъмолига қараб стандарт сифатида қуйидагилар мавжуд:

- Оғир муҳандислик. У паст меҳнат сарфи билан (бошқа соҳаларга нисбатан) юқори моддий ва энергия сарфи билан тавсифланади. Оғир машинасозлик корхоналари металлургия, тоғ-кон, юк кўтариш ва транспорт, нефт ва газ, асбоб-ускуналар ва бошқалар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Қоида тариқасида, оғир машинасозлик корхоналари таъсирчан майдонларга эга - бу металлургия корхоналари ёки маҳсулот истеъмолчилари яқинида жойлашган бутун мажмуалар.

- Умумий машинасозлик (самолётсозлик, машинасозлик, кемасозлик, автомобилсозлик);

- Ўрта машинасозлик (автомобилсозлик, тракторсозлик, технологик жиҳозлар, роботлар қуриш).

- Аниқ муҳандислик (қисмларни ишлаб чиқариш).

- Металл буюмлар ва бланкаларни ишлаб чиқариш (вилкалар, пичоқлар, асосий маҳсулотлар, аксессуарлар, михлар, маҳкамлағичлар ва бошқалар);

Корхоналар ишини статистик ҳисобга олишда қўлланиладиган замонавий таснифга (иқтисодий фаолият турларининг умумий таснифлагичи - ИФТУТ) мувофиқ, машинасозлик мажмуаси қуйидаги тармоқларни ўз ичига олади:

- механик асбоб-ускуналар (двигателлар, турбиналар, насослар), қурол ва ўқ-дорилар, станоклар, ўрмон ва қишлоқ хўжалиги учун ускуналар, бошқа махсус машиналар ишлаб чиқаришни ўз ичига олган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш;

- радио, телевидение ва алоқа учун электрон бутловчи қисмлар, тиббиёт буюмлари, ўлчаш асбоблари ва соатлар, оптик асбоблар, компьютерлар, электр машиналари (трансформаторлар, кабеллар, электр моторлар) ва бошқаларни ишлаб чиқаришни ўз ичига олган электр жиҳозлари, электрон ва оптик ускуналар ишлаб чиқариш;

- транспорт воситалари ва асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш кемалар, темир йўл транспорти учун машиналар, самолётлар, автомобиллар, мотоцикллар ва велосипедларни йиғиш корхоналарини бирлаштиради.

Саноат тузилмасининг ўзгаришига ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ижтимоий шакллари - конкентрациялаш, ихтисослаштириш ва маҳаллийлаштириш жуда катта таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқаришда кичик корхоналарниш кўпайиши тармоқ тараққиётини тезлаштиргани ҳолда унинг умумсаноат маҳсулотидаги миқёси ошишига олиб келади. Ихтисослаштириш ижтимоий меҳнат тақсимооти жараёнини ифодалагани ҳолда айрим маҳсулотлар ёки маҳсулот қисмларини мустақил ишлаб чиқаришга тайёрлашга, янга саноат тармоқлари ташкил қилинишига сабаб бўлади. Масалан, ихтисослаштиришнинг тараққий этиши натижасида машинасозликда бутловчи буюмлар саноати, асбоб-ускуна саноати, асбобсозлик, электроника ва бошқа соҳалар ташкил топади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони
2. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.

3. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
4. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
5. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
6. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.
7. Tulkin, B., & Bakhodir, A. (2022). MONETARY POLICY IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS PANDEMIC. CANADA SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(1), 4-9.
8. Баранчикова С.Г. Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие /[и др.] - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.- 252 с.
9. Васинцев А.В. Современное состояние машиностроительной отрасли в РФ // Сборник научных статей по итогам работы IV международного круглого стола «Экономика и менеджмент в XXI веке: информационные технологии, биотехнологии, физкультура и спорт». Москва, 2020. - С. 25.
10. Коростелева, Е. М. Текущее состояние и перспективы развития машиностроительной отрасли в России / Е. М. Коростелева. -Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2011. - № 8 (31). - Т. 1. - С. 140-144.
11. Мигунов В.В. Проблемы развития машиностроительной отрасли в России // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы экономической теории». - Екатеринбург, 2020. - С. 32.
12. Ортиқов А. “Саноат иқтисодиёти” (Дарслик). - Т.: ТДИУ, 2009, 320 бет.
13. Путятин Л.М., Барсова Т.Н. Современные подходы к анализу развития специализации производства на предприятиях машиностроительной отрасли // Modern Economy Success. - 2020. - № 1. - С. 20.
14. Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения. Учебник / А.Г. Суслов. - М.: КноРус, 2013. С. 31.
15. Сушкова Е.И., Гусельников А.И., Вишнякова А.Б. Проблемы развития машиностроительной сферы в России // Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями». - 2020. - № 1. - С. 112.

16. Холодкова А. Г. Общая технология машиностроения / А.Г. Холодкова. — М.: Academia, 2019. С. 47.
17. <https://fin-plan.org/lk/industries/mechanical-engineering/>
18. <https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/mashinostroitelnny-kompleks-sostav-znachenie-i-tehnologicheskie-osobennosti>
19. <https://foxford.ru/wiki/geografiya/mashinostroitelny-kompleks-rossii>

